

CTITORII ALE MARILOR LOGOFEȚI DIN SECOLUL AL XVI-LEA

The founders of the great logophetes of the 16th century

Viorel DANDARA

doctorand USM

E-mail: vioreldandara68@gmail.com

Summary. In the presented study, we will make a brief presentation with reference to the founders of the great logophetes of Moldova, from the 16th century. In that period, politically complicated, due to the frequent change of rulers as well as the external influences from the neighbors on Moldovan political and economic life, the great logophetes still managed to register a fruitful founding activity.

Key-words: Foundation, Church, Monastery, Great Logophetes, The country of Moldova.

În viziunea lui Ștefan S. Gorovei, expusă în studiul „Puterea, Ctitorii și genealogii”, „istoria ctitoriei începe cu actul de ctitorie”, „unul din elementele care marchează pregnant vizibil și pe durată mai lungă preeminență socială a omului medieval îl constituie ridicarea unor construcții menite să-i înveșnicească numele. Bisericile stau în fruntea listei acestui tip de memorial, pentru că ele îngăduie ctitorului să-și manifeste în același timp pioșenia, nădejdea în salvarea sufletului, solidaritatea cu cei de seamă cu el, fidelitatea față de principele său, dar și grija pentru pomenirea în aeternum a înaintașilor săi de sânge și tuturor rudelor...”, „ctitoria devine o verigă de legătură între înaintași și **urmași**”¹.

Ctitoria ca fenomen istoric, cultural, ecleziastic și filantropic în istoriografie este în temei examinat ca un proces, neapărat, tangent la perioadele de domnie a domnitorilor care promovau o politică religioasă specifică contextului intern și extern al timpului. Activitatea ctitorească a marilor dregători, cu astfel de drept, este elucidată în izvoarele istorice, destul de frecvent, din perspectiva ca susținători ai politicii religioase a suveranului. „Iașului unde veneau negustori mulți, încă de la începutul veacului al XV, îi dăruie Ștefan altă biserică a Sf. Nicolae făcătorul de minuni între 1491 și 1493, iar boierul său Ion Tăutul o biserică a Uspeniei, care se dărâmă mai **târziu**”².

În compartimentul ctitorilor, marii boieri se constituiau o tagma aparte. Multe ctitorii datau încă de dinainte de formarea statului moldovenesc, reprezentând un fel de ctitorii de familie, cum e și cazul mănăstiri Voroneț. Totuși, odată cu centralizarea statului trebuia să sufere și statutul de ctitor. În cele ce urmează, vom încerca să argumentăm că ctitorii din rândul marilor logofeți din secolul al XVI-lea aveau o independență sau un accept tacit al domnitorilor privitor la activitățile de ctitorie. În situația că marii logofeți erau pe poziția politică imediat după cea domnească numărul lăcașurilor sfinte ctitorite de aceștia, cât și investițiile mai modeste, „nici boierii chiar n’aveau mijloacele și priceperea ca să înalțe astfel de clădiri. Tocmai prin veacul al XVI-lea au prins și aceștia a zidi, dar nu biserici de mir, pentru țărani, ci gropnițe pentru dâșii, și mănăstiri. Satele au trăit cu biserici din lemn până în veacul al **XVII-lea**”³, „boierii mai ales în Moldova-de-sus și chiar sătenii au început a

¹ Ș.S. Gorovei, *Puterea, Ctitorii și genealogii*, in: Anuarul Muzeului Bucovinei, XLV, Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 2018, p. 77-78.

² N. Iorga, *Istoria Bisericii Românești*, p. 95, in: *Inscripții*, II p. 363.

³ N. Iorga, *Istoria Bisericii Românești*, vol. I, Vălenii-de-Munte, Tipografia „Neamul Românesc”,

dura acele biserici mai trainice, care puteau să ție până la trei sute de ani chiar, și dintre care cele mai multe sau păstrat – prefăcute ori neprefăcute – până în zilele **nostre**²⁴.

În vederea argumentării acestor idei ne vom referi la zidirea unor lăcașuri sfinte la sfârșitul secolului al XV-lea – începutul secolului XVI-lea „cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh dumnealui Ion Tăutul Logofăt a început a zidi acest hram întru numele celui întru sfinți părintele nostru arhierarhului și făcătorul de minuni Nicolaie în zilele bine cinstitorului și de Hristos iubitorului Domn Ștefan Voevod, fiul lui Bogdan Voievod. Și a săvârșit în anul 7007, luna **Decemvrie 7**”²⁵.

„Stilizarea acestei inscripții e de pus în comparație cu cea a vecinei biserici Sf. Nicolae, ridicată de Ștefan însuși în Dorohoiu, cu trei ani **înainte**”²⁶. Contribuția personală a marilor logofeți la inaugurarea, consolidarea și păstrarea patrimoniului ecleziastic, al Țării Moldovei reieșea și din dreptul la ctitorie care îl dețineau, drept obținut prin dregătorii, ce confirmau statutul social cât și din tendința de înveșnicire a numelui și dinastiei. În viziunea profesorului Stefan S. Gorovei, „unul dintre elementele care marchează – pregnant, vizibil și pe durată lungă – preeminența socială a omului medieval îl constituie ridicarea unor construcții menite să-i înveșnicească numele. Bisericile stau în fruntea listei acestui tip de memoriale, pentru că ele îngăduie ctitorului să-și manifeste în același timp pioșenia, nădejdea în salvarea sufletului, solidaritatea cu cei de o seamă cu el, fidelitatea față de principele său, dar și grija pentru pomenirea în alternum a înaintașilor săi de sânge și a tuturor rudelor din ceia ce se numește azi familie **extinsă**”⁷.

Biserica Bălinești Ctitoria Tăutuleștilor

1908, p. 95.

⁴ Ibidem, p. 94.

⁵ N. Iorga, *Contribuții la istoria bisericii noastre*, in: *Analele Academiei Române, Memoriile Secției Istorice*, Tom. XXXIV, București, 1911, p. 480.

⁶ Ibidem, p. 481.

⁷ Ș. Gorovei, *Puterea. Ctitorii și Genealogii*, in: *Anuarul Muzeului Bucovinei*, vol. XIV, Suceava: Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 2018.

În acest context putem confirma că lăcașurile sfinte ctitorite de marii logofeți reflectau nu doar statutul social și politic al ctitorului dar și râvna acestora de a isprăvi fapte evlavioase, creștinești. Pornind de la faptul că marii logofeți aveau ca obiectiv înveșnicirea numelui și dinastiei în izvoarele istorice se stabilește documentar această continuitate atât în înhumarea urmașilor în lăcașurile ctitorite cât și contribuțiilor materiale de menținere a acestora.

Biserica din Bălinești, ctitorie a marelui logofăt Ioan Tăutul, a devenit locul de veșnicie a dinastiei marelui dregător. Astfel pe inscripțiile de pe pietrele de mormânt sunt menționați membrii familiei Tăutul: „fîica Maria, fiul Teodor, fiul Petru, fîica Vasilica. După stingerea dinastiei Tăutu biserica Bălinești a avut și alți ctitori descendenți din familie, acest mormânt l-a înfrumusețat Dragotă Tăutulovici maicei sale doamnei Mariei, care a răposat la veșnicie lăcașuri, în anul 7007, Mart 23”. Drept confirmare a continuității ctitoriei Tăutuleștilor pot fi luate ca argument și inscripțiile graffiti, „Gavrii Tăutul din leto 7133, Marta20 (1598)”⁸.

Biserica Bălinești la sfârșitul secolului al XVI-lea și pe parcursul secolului al XVII-lea nu a fost renovate, susținută material și financiar în lipsa de ctitori, conform lui N. Iorga, „astfel biserica rămase fără îngrijitori încă din veacul al XVIII-lea. Pietrele de mormânt lipsesc după 1650”⁹.

Ctitoriile marelui logofăt Ioan Tăutul de la sfârșitul secolului XV-lea și începutul secolului al XVI-lea materializate prin ridicarea bisericii din piatră de la Bălinești și mănăstirii Trestiana confirma nu doar statutul social și politic al acestuia dar și dimensiunea efortului creștinesc în numele bisericii și valorilor culturale ale operei.

Raționamentul ctitoresc a continuat pe întreg parcursul secolului al XVI-lea manifestat nu doar prin înălțare de lăcașuri sfinte dar și donare de cărți sfinte, obiecte de cult cât și donarea de moșii și alte proprietăți.

În perioada de domnie a lui Ștefan cel Tânăr (1517–1527) mare logofăt a fost Gavriil Troțușan care asemeni Tăutuleștilor, aflându-se în dregătoria de mare logofăt din 1516–1523 contribuie la construcția de lăcașuri sfinte „de la Gavriil Troțușan (1541), alt boier al lui Ștefan cel Tânăr, este biserica de la Părhăuți asemenea cu cea de la Borzești a bunicului său, dar având două rânduri de ferești într-un pridvor, care cuprinde la mijloc, între ele, **inscripția**”¹⁰. Fiind parte din elita socială a țării și deținând mari proprietăți în preajma capitalei marele logofăt își stabilește reședința sa și biserica din piatră cu hramul Duminica Tuturor Sfinților către anul 1522. Nu doar construcția bisericii din Părhăuți (jud. Suceava) a fost contribuția dregătorului dar a oferit susținerea și altor lăcașuri sfinte cum ar fi oferirea de importante surse financiare către mănăstirea Pantocrator de pe muntele Athos cât și donațiile de bani și proprietăți mănăstirilor Voroneț și Moldovița.

Relativ scurta domnie a lui Ștefăniță-vodă se sfârșea la 1527 după care marii boieri decide să-l ridice în scaunul domniei pe Petru Rareș. Prima perioadă de domnie a acestui voievod 1527–1538 se caracterizează ca foarte dificilă în relațiile cu marile puteri ale timpului, Regatul polon și cel Ungar cât și Poarta Otomană. În urma campaniei lui Soliman Magnificul în Țara Moldovei la 1538 Petru Rareș este nevoit să fugă în Transilvania (cetatea Ciceiu). Boierii se închină în cetatea Suceava sultanului otoman și acceptă domnia lui Ștefan Lăcustă impusă de sultan. După întoarcerea în țară a lui Petru Rareș în 1541 fiind iertat de sultan, boierii, fiind nemulțămii de politica lui Ștefan Lăcustă, sau poate din motive personale, organizează un complot în care participă și marele logofăt Gavriil Troțușanu. Încerca-

⁸ N. Iorga. *Contribuții la istoria bisericii noastre*, p. 484.

⁹ Ibidem, p. 484.

¹⁰ Ibidem, 104.

rea marilor boieri de a reduce neîncrederea domnitorului nu s-a încununat de succes, astfel marele logofăt de rând cu alți mari demnitari au fost omorâți.

Biserica din Părhăuți, ctoria lui Gavriil Trotușan

Un alt mare logofăt din perioada lui Petru Rareș a fost Toader Balos (Bubuiog) care între anii 1525 și 1540 a ocupat dregătoria de mare logofăt (sunt încă discuții în istoriografie referitor la perioadele de dregătorie ale acestui boier din cauza mențiunii în izvoarele istorice a mai multor Toaderi (diac, logofăt și mare logofăt). Cert este însă faptul că la 1527 marele logofăt finalizează construcția bisericii de la Humor și așază o lespede cu inscripția „Această groapă a înfrumuseța-to pan Teodor, mare logofăt, cneaghinei sale, Nastasia, care s-a mutat la veșnicile lăcașuri la anul 7035 (1527) luna septemvrie 29 de zile”¹¹.

Marele logofăt pe parcursul vieții sale de familie nu a avut copii cu nici una din cele două soții, astfel marele dregător donează averea sa mănăstirii Humor, „cu bunăvoința Tatălui și ajutorul Fiului și săvârșirea Sfântului Duh, prin voința și cu sprijinul binecinstițului domn Petru voievod, fiul bătrânului Ștefan voievod, s-a început și zidit acest hram întru numele Cinstitei Adormiri a Preacuratei și Prea bine cuvântatei Stăpâne a Noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioară, Maria, cu darea de bani și osteneală robului lui Dumnezeu jupan Theodor mare logofăt și ale soției sale Anastasia. În Anul 7038 (1530) luna august 15”¹².

„La dorința lor sau la porunca domnească, Toader și Anastasia au devenit noii ctitori ai Humorului, terminat la 1530 și pictat la 1535. Faptul că Toader logofătul a construit o biserică, nu pe ocina strămoșească, ci preluând un vechi drept de ctoriei de la un neam cu urmași în viață, (este vorba de dinastia Rareș), este încă un indiciu al originii sale străine”¹³.

¹¹ Maria Magdalena Szekeli, *Sfetnicii lui Petru Rareș – Studiu prosopografic*, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2002, p. 424.

¹² Ibidem, p. 436.

¹³ Maria Magdalena Szekely, *Marii Logofeți al Moldovei lui Petru Rareș*, in: „Studii și materiale de istorie medie”, vol. XIII, Institutul de istorie „N. Iorga”, Editura Academiei Române, 1995, p. 99.

Un argument, după toate probabilitățile, că marele logofăt ar fi acceptat ctitoria la solici-tarea religioasă a românilor, unde se indică „Macarie fii îndemnat a scrie cronică bogată de către Domnul său cel d’întîiu domnului Petru Rareș” vine și fragmentul citat de N. Iorga în lucrarea „Istoria bisericii Românești și a vieții și mai iubit de către ctitorul mănăstirii Humorului, Logofătul-cel-Mare, Teodor (1530-5), în care s’ar putea vedea fratele lui Petru-Vodă...”¹⁴.

Referitor la actele ctitorești a unui alt mare logofăt Ion Movilă (1551, 1553–1563) sur-sele istorice se referă tangențial și nu indică direct implicarea la procesul de edificare sau re-novare a edificiilor ecleziastice în timpul logofeției. Există opinia că logofătul a fost ctitor la mănăstirea Sucevița căreia la 1539 a dăruit un clopot și a contribui la renovarea și reconstru-irea unei biserici mici aflate pe teritoriul mănăstirii. Este cunoscut faptul că ulterior urmașii logofătului (Ieremia Movilă și Simion Movilă domni ai Moldovei) confirmă calitatea de ctitor a lui Ion Movilă prin tabloul votiv al acestuia în naosul Suceviței, reprezentat în haine de călugăr.

Biserica Mănăstirii Golia, ctitorie a Golăeștilor

Activitatea îndelungată în diverse dregătorii înalte ale statului, averile personale conso-lidate de relațiile de familie au permis marelui logofăt Ioan Golăi (Golia) să se implice acti-ve și consistent în activitatea de ctitorie. La anul 1550 din mijloacele familiei este construită biserica „Înălțarea Domnului” (din Iași) pe domeniile soției, cneaghina Ana.

Pe parcurs toate cheltuielile de întreținere erau din contul familiei Golia care dăruiește circa 550 sate pentru folosință. Către anii 1575–1576 Ion Golia dedică bisericii un Tetra-evanghel. Biserica în jurul căreia ulterior se constituie un complex monastic este ctitorită în secolul al XVII-lea. Perioada relativ lungă de activitate în dregătoria de mare logofăt a lui Luca (Lupu) Stroici s-a încununat și de o fructuoasă activitate cărturărească și de ctitorie. De rând cu domnii Moldovei a fost unul dintre ctitorii mănăstirii Dragomirna (ală-tur mitropoliei Anastasie Crimca, Miron Barnovschi). Logofătul donează întreaga sa avere pentru construcția acestei mănăstiri.

¹⁴ Ibidem, p. 100.

De asemenea, o perioadă relativ lungă de dregătoriei ca mare logofăt a avut Luca (Lupu) Stroici (1580–1591), (1595–1610). Fiind în înalta dregătorie într-o perioadă incertă a domniei, când au loc confruntări interne violente pentru tron cu implicarea cazacilor, Regatului Polon și Imperiul Otoman, Luca Stroici pe lângă politica sa de a manevra între concurenții de la tron (Ioan Potcoavă, Alexandru-Vodă, Iancu-vodă Sasul, Ion-Vodă Lungul (susținut de lăpușeni) și Petru Șchiopu) reușește să promoveze o fructuoasă activitatea cărturărească și de ctitorie. În prima perioadă a dregătoriei 1580–1591 din cauza răzmerițelor interne activitatea de ctitorie este modestă. În cea de a doua perioadă de domnie, Petru Șchiopul (1583–1591) presupune ca Luca Stroici și Movileștii pun la cale un complot, astfel aceștia urmau să fie aspru pedepsiți. În aceste împrejurări vitrege familia Stroici și cea a Movileștilor se retrag în Polonia, acolo unde aceștia aveau proprietăți și protejați de marile familii Zamoischi și regele Sigismund care la 1595 îl ridică în tronul Moldovei pe Ieremia Movilă (fiu a logofătului Ion Movilă).

Revenind din Polonia, Luca Stroici trece printr-o tragedie de familie care probabil l-a făcut ulterior să dăruiască întreaga avere a familiei pentru construirea Mănăstirii Dragomirna. Începuturile ansamblului monahal sunt inițiate de trei ctitori, mitropolitul Anastasie Crimca, Lupu Stroici, mare logofăt și Simion Stroici, mare vistiernic. Inițial a fost construită o biserică Pogorârea Duhului Sfânt, iar apoi la rugămintea marelui logofăt, mitropolitul Anastasie Crimca urma s-o extindă ca mănăstire (1605–1609).

Luca Stroici, Marele Logofăt

Aleatoriu am putea presupune doar câteva ipoteze, care urmează ulterior a fi argumentate. Prima ar putea fi moartea prematură a lui Vasile Stroici care a fost omorât de oștenii lui Ștefan Tomșa pentru răzvrătire când se afla în prizonierat la acesta după înfrângerea în bătălia de lângă Cornul lui Sas. Un alt argument ar fi angajarea marelui logofăt într-o ctitorie colectivă totodată și responsabilă, astfel, nu în zădar după moartea logofătului. Mitropolitul Miron Barnovschi (și el ctitor al mănăstirii) își asumă responsabilitatea de avea grijă de nepoata acestuia Maria rămasă orfană, care la rândul ei face același gest creștinesc ca bunicul

său. Un al treilea argument este că Mitropolitul Petru Movilă relatează o povestire transmisă de călugării Mănăstirii Dragomirna care l-au găsit îngenunchiat dis-de-dimineață în mijlocul bisericii citind psaltirea. Acest argument este profunda credință și evlavie creștinească a marelui logofăt. Fiind o personalitate cu o educație și cultură creștinească speță, marele logofăt Luca Stroici a fost primul care a scris „Tatăl nostru” cu litere latine, totodată semnează cu litere latine documentele cancelariei domnești în acel timp, când tradițional, limba cancelariei și bisericii era slavona.

Pe lângă aspectele sociale ale ctitoriei de a demonstra atât statutul social, confirmând continuitatea dinastiei, înveșnicirea numelui, cât și manifestarea de loialitate și susținere a politicii religioase a suveranului, boierimea moldovenească și mai ales marii logofeți în calitate de dregători de prim-rang își exprimau evlavia creștinească față de biserică și Dumnezeu. Totodată, fiind personalități cu o educație și cultură fină, marii logofeți personal monitorizau procesele de elaborare și realizare a proiectelor ecleziastice ctitorite ca apoi să constatăm un rafinament cultural și artistic deosebit al acestora. Ctitoriile marilor logofeți este un fenomen al strategiei și intelectului, acesta fiind un produs al îndelungatei munci în diverse dregătorii explorarea căror creau o individualitate spirituală deosebită cu un efort care nu se știa dacă se merită. Pentru aceste munci, curaj, credință, care toate se unesc într-un destin, existau marii logofeți ai Țării Moldovei.

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ÎN ABORDARE EXTRACURRICULARĂ, ASTĂZI *Religious education in extracurricular approach, today*

Carmen-Maria BOLOCAN

Dr. în filologie, profesor universitar

Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae

Universitatea „A.I. Cuza”, Iași

Email: bolocancarmenmaria@yahoo.ro

Pavel LUNGU

Prof. Dr.

Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi, Mănăstirea Neamț

Summary. In this study we want to emphasize, synthetically, several extra-curricular activities through which we refer to various aspects of the religious education today. Among the most relevant extra-curricular activities we would like to mention: concerts, school festivities, icon exhibitions/ decorated eggs, catecheses, pilgrimages, trips with a historical-religious thematic, contests, meditations, religious clubs/meetings. The activities that take place in a non-formal environment have the purpose to perfect the collaboration between the teacher and the students at the end of a learning period, offering to the latter the chance to present both their theoretical knowledge accumulated during formal education, and their skills, abilities and proficiency that they learned and developed within the educational process. They involve the entire psycho-physical nature of the child (intellectually, physically, volitional and emotional), with real formative and aesthetical valences, rendering the child sensitive to the hierarchy of the supreme values of the Christian moral: Good, Truth and Beauty.

Keywords: religious education, extracurricular, exhibition, catechesis

Introducere

Educația religioasă este un complex de acțiuni prin care se urmărește în chip metodic și sistematic creșterea moral-spirituală a individului, prin implementarea, în viața și activitatea lui, a valorilor moral-spirituale și religioase, în vederea dezvoltării armonioase a ființei și vieții lui, pentru sine, pentru societatea și pentru Biserica de care aparține.

Idealul educativ este finalitatea cea mai generală a educației și exprimă a dezvoltării economico-sociale, științifice și culturale a unei țări, modelul de personalitate care polarizează aspirațiile unei societăți la un moment dat.

Prin educația religioasă se urmărește formarea caracterului religios – moral, dar aceasta nu se poate realiza fără un volum de cunoștințe religioase. Trebuie realizat deci un echilibru între informativ și formativ, fără a se diminua rolul vreunui dintre aceste scopuri. Potrivit Pr. Lect. Dr. Vasile Răducă¹ trebuie pus accentul pe rolul formativ, scopul educației religioase fiind desăvârșirea spirituală.

I. Concerte/serbări (desfășurate cu ocazia marilor sărbători)

Între activitățile extracurriculare desfășurate atât în cadrul școlii (în afara orelor de clasă), cât și extrașcolar (în biserici, case de cultură, orfeline, spitale, azile de bătrâni etc.) care au rolul de a celebra evenimente importante atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere istoric și cultural (Nașterea Domnului sau Crăciunul, Învierea Domnului

¹ V. Răducă, *Rolul formativ al religiei*, in: Studii Teologice, nr. 1-3, ianuarie-aprilie, 1994, p. 154-156.